

УГОРСЬКЕ МОВОЗНАВСТВО ТА ЙОГО ЗНАЧЕННЯ В ІСТОРІЇ КУЛЬТУРИ ЗАКАРПАТТЯ

Вароді Н.Ф.

кандидат історичних наук, доцент

доцент кафедри історії та суспільних дисциплін

Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці II

м. Берегово, Україна, e-mail: varadinatalia29@gmail.com

Літературне коло Ужгорода було засновано 21 лютого 1951 року під керівництвом Ласло Шандора, Ласло (Кро) Сенеша та Ласло (Бако) Балли. До її складу входили Дьордь (Геріб) Андор, Тібор Баржо, Дежев Ченгері, Іштван Котюк (Кінчеш), Карой Лустіг, Янош Немеш, Борбала Салаі, Адам Жолт та ін. У березні 1951 року вони об'єдналися з Берегівським літературним колом під назвою «Закарпатська угорська літературна асоціація», але через 70-кілометрову відстань вони засідали окремо. Головою Асоціації став Ласло (Бако) Балла. Вони два-три рази на місяць проводили в угорських селах творчі вечори з культурною програмою та зустрічі письменників з читачами. У 1951–1960 рр. Закарпатська угорська літературна асоціація налічувала понад 30 членів, які брали активну участь у літературному та культурному житті краю.

Було створено декілька угорських громадських культурних закладів, наприклад, у 1962 році Берегівський народний театр, який був створений у 1953 р. (за іншими джерелами, ще в 1952 р.) як самодіяльний сценічний колектив, як драматичний гурток при Берегівському районному будинку культури під керівництвом Отто Шобера, значною мірою посприяв плеканню закарпатської угорської культури.

На жаль, за радянських часів з життя населення поступово зникла стара угорська традиційна народна культура, значна частина якої була відкинута через її релігійний характер, а інша, світська частина, відмирала через те, що закінчилися

професійні колекціонери і не було кваліфікованих народних просвітителів. Делеговані з культурно-просвітницьких закладі чи обрані ними «клубначальнікі», режисували та презентували розроблені зверху програми. Наприклад, народним танцем зробили гуцулку, молдавський танець, а також поєднаний із оперетних танців угорський чардаш. Відмирили й церковні хори, оскільки будь-які форми віросповідань були заборонені та процвітав науковий атеїзм. Проте багате мистецтво чеської та угорської епохи та його громадська сила плідно жили серед місцевого населення, а також було з чим порівнювати становище того часу. Тому громади з більшістю угорського населення створювали театральні трупи. Значну роль у цьому було відведено угорськомовним школярам, які створювали різноманітні літературно-музичні композиції та п'єси. Також залучали до своїх колективів батьків і дітей. Крім них, на кількох заводах і фабриках були музичні колективи, звісно, на жодну з них влада не дивилася схвально. Перед кожним виступом і концертом з'являлося дедалі більше перешкод, часто їхнє проведення прив'язували до офіційного дозволу.

Велике значення в житті історії культури Закарпаття набуло відкриття музичного осередку, який займався плеканням і пропагандою музичної культури краю. Таким осередком була обласна філармонія. Завданням музичного центру, який відкрився 19 лютого 1946 р. в Ужгороді, було пропагування вітчизняної та зарубіжної класичної музики, плекання традицій народної музики, сприяння молодим талановитим митцям, координація художніх колективів регіону тощо. У закладі працювали такі відомі художні керівники, як Дежев Задор та Іштван Мартон. У 1948 році на базі Закарпатської філармонії утворився угорський ансамбль, який спочатку виконував збірку пісень, об'єднану ведучим, або розважав публіку жартівливими сценками та кабаре-жартами. Музиканти також неодноразово виступали у внутрішніх регіонах країни.

Громадський рух закарпатських угорців розвивався та відбувався в Ужгородському державному університеті, куди в 1963 році були прийняті перші

студенти зі спеціальності угорська мова та література. У 1963–1964 рр. угорське відділення ще не мало окремої кафедри, вона тимчасово належала до кафедри іноземних мов, яку очолював доцент Шандор Рот. Із вересня 1964 р. була створена спільна кафедра угорської та французької філології, яку очолив доцент Михайло Симулик. Зі збільшенням кількості студентів кафедра також розвивалася, тож потрібні були нові кадри. У 1965 році була створена самостійна кафедра угорської мови та літератури, яку у вересні 1966 року очолив Петер Лізанец і де фахові предмети вивчалися угорською мовою, але інші предмети – російською та українською. Викладання угорської філології в університеті мало величезне значення для розвитку угорської культури на Закарпатті. На так звану відкриту, денну форму навчання університету кафедра угорської мови та літератури з 1963 року могла приймати 10 студентів, на заочну – 10-15. Серед прийнятих сюди в 1970 році студентів 9,4 % були угорської національності. Першими викладачами кафедри були Шандор Рот, Пірошка Владімір, Імре Закань та Ержебет Гортвай. У 1966 році обрали викладачем Іштвана Катюка, а наступного року – Шандора Фодо, випускника Тартуського університету, та Віру Васовчик. З жовтня 1967 року на кафедрі відкрито аспірантуру. Відповідно до навчальної програми тут викладали історію угорської літератури, історію мови, сучасну угорську мову, історію угорської літературної мови, угорську діалектологію, стилістику тощо, а також приймали кількох запрошених викладачів, таких як Ласло Вайда, викладач Педагогічного інституту міста Сегеда, Бейла Калман, професор Дебреценського університету, Андраш Мезев, викладач Педагогічного інституту міста Ніредьгази, Йожеф Маргочі, доцент, завідувач кафедри угорської літератури Педагогічного інституту міста Ніредьгази. Під час навчання студенти проходили практику з фольклорно-діалектного збирання, а також педагогічну та навчально-виробничу практику. Наприклад, вони проходили практику в Педагогічному інституті міста Сегеда, в університетах Будапешта, в Інституті мовознавства Угорської академії наук. Викладачі та студенти кафедри брали участь у лекціях Угорського вільного

літнього університету лінгвістики та літератури в Дебрецені. З усього цього видно, що угорське відділення підтримувало тісні зв'язки з вищими навчальними закладами Угорської Народної Республіки.

Окрім вищих навчальних закладів Угорщини, університет підтримував також культурні та наукові зв'язки з Чехословаччиною та Югославією. Мав офіційний договір із Педагогічним університетом міста Сегеда та Ніредьгази, з Кошицьким університетом імені Йозефа Шафарика та Університетом Нового Саду. При університеті діяли товариства художньої самодіяльності, а також гуртки хорового, читацького, танцювального, вокального, естрадного мистецтва. Члени колективу художньої самодіяльності читали лекції в селах і містах, в інших навчальних закладах, у клубах тощо.

У 1966 році з відома Університету з метою надання можливостей друкуватися для угорських поетів і письменників незалежна група молодих студентів університету започаткувала друкований літературний журнал «Едютт» («Разом»), який редагував Андраш Ш. Бенедек. У роботі Ш. Бенедеку допомагали Дюла Балла, Ласло Дьорке та Марія Пунько. Як самвидав (тиражем до 36 примірників) його тиражували машинописним способом на аркушах зошитів, а ілюстрації робили художники. Проте університетський партійний комітет недовго дивився на це схвально, і в 1967 році після двох «років видання» журнал заборонив, а його редакторів притягнув до відповідальності. Основною причиною цього було те, що члени редакції газети відмовилися виконати «прохання» від вищих партійних кіл про професійну критику роману Вільмоша Ковача «Ми й завтра живемо». «Півтора року видання журналу означали набагато більше, ніж просту публікацію» [4].

Угорський мовознавець Шандор Фодо, молодий викладач, який почав працювати в університеті 1 вересня 1967 року, заснував Угорський фольклорний ансамбль (хор, чоловічий і жіночий камерний хор, кордебалет, малий народний оркестр та декламаційний хор), який виступав у кількох населених пунктах

Закарпаття. Скрізь люди, які вже давно ждали почути угорські слова та пісні, зустрічали його з неймовірним ентузіазмом, про що преса також повідомляла: «Хор під керівництвом художнього керівника Шандора Фодо мав великий успіх. Танцювальний колектив виконав кілька красивих угорських танців. Глядачі подякували Ласло Дьорке та його однокурсникам за декламування віршів довготривалими оплесками» [5]. Учасниками ансамблю були, наприклад, Лайош Пал, Лайош Цебей, Пал Кадет, Петер Галамбош, Іштван Арпа, Янош Станканінец, Ласло Варі Фабіан, Ласло Дьорке та ін. Ансамбль після одного з виступів у селі Запсонь виконав пісню Кошута, за що партійний комітет університету звинуватив їх у націоналізмі, заборонивши подальші виступи.

У кількох населених пунктах Закарпаття із переважно угорськими мешканцями під керівництвом учасників Студії були створені літературно-читацькі гуртки. Тут молодь могла почути та дізнатися про угорську літературу й культуру, оскільки в школі вони мали спотворене уявлення про них. Студія займалася також збиранням етнографії та фольклору, плекала традиції.

ЛІТЕРАТУРА

1. Вільмош Ковач, Андраш Бенедек. Угорська література в Карпатській Україні II, 1970. С. 11–15.
2. Дьордь Дупка. Угорське літературне життя та писемність на Закарпатті (угорською мовою), 2017. С. 139–140.
3. Йозеф Ботлік. *Egestas Subcarpathica*. Додатки до історії Північно-Східного нагір'я та Закарпаття XIX–XX століття (угорською мовою). Фонд Шостий свисток (Хотодікшіп). Будапешт, 2000. 290 с.
4. Маріан Папагагі та інші (гол. ред.). Літературно-культурний журнал румунською, угорською та німецькою мовами *Echinox*. Видавництво Університету Бабеш-Бояї. Клуж-Напока. Жовтень 1979 р.
5. Червоний прапор (угорською мовою). 16 травня 1970 р. №57. (3395). С. 4.